

**SHOVVOZSOY QURUQLIK QORINOYOQLI MOLYUSKALARINING
BIOTOPLAR BO‘YICHA TARQALISHI**

**DISTRIBUTION OF TERRESTRIAL GASTROPOD MOLLUSKS ACROSS
BIOTOPES OF THE SHOVVOZSOY AREA**

G‘oyipova X.G‘.

Guliston davlat universiteti, Guliston

Saidov M. A.

Guliston davlat universiteti, Guliston

Xazratqulova N. B.

Guliston davlat universiteti, Guliston

Bekdashova Azize

Guliston davlat universiteti, Guliston

Annotatsiya: Ushbu ishda tadqiqot natijasida hududda uchraydigan molyuskalarning biotoplar bo‘yicha tarqalishi xususiyatlari o‘rganildi. Dala kuzatuvlari va laboratoriya tahlillari asosida turlarning turli xil biotoplarida tarqalishi aniqlanib, ularning ekologik moslanishlari baholandi. Olingan natijalar hudud bioxilma-xilligini saqlash va monitoring ishlarini tashkil etishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kalitso‘zlar: biotop, molyuskalar, malakofauna, ekologiya, antropogen, tur

Abstract: This study investigates the characteristics of the distribution of mollusk species across different biotopes in the studied region. Based on field observations and laboratory analyses, the occurrence of species in various types of biotopes was identified and their ecological adaptations were evaluated. The obtained results have important scientific and practical significance for biodiversity conservation and the organization of environmental monitoring programs in the region.

Keywords: shrubs, species, ecology, monitoring, subalpine, anthropogenic, fauna, biotope, gastropods, malacofauna, region

Kirish: Hozirgi kunda Shovvozsoy fauna va florasining bioxilma-xilligi tuzulishi va ularning antropogen ta‘sirida o‘zgarishi o‘rganilayotgan bir davrda faqat

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

malakofaunaning inventarizatsiyasi yetarli emas. Shu sababli Shovvozsoy quruqlik qorinoyoqli molyuskalarining biotoplar bo‘yicha tarqalish qonuniyatlari tahlil qilindi.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi: Shovvozsoy irmog‘i havzasi tabiiy-iqlimiy sharoitlarning xilma-xilligi bilan ajralib turadi va turli biotoplarning mavjudligi hududda malakofaunaning boy shakllanishiga imkon yaratadi. Biroq mazkur hududda quruqlik molyuskalarining turlari, ularning biotoplar bo‘yicha tarqalishi va ekologik moslanishlari tizimli tarzda yetarlicha o‘rganilmagan.

Maqsad va vazifalari: Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi Shovvozsoy irmog‘i havzasida uchraydigan quruqlik qorinoyoqli molyuskalarining turlar tarkibini aniqlash, ularning biotoplar bo‘yicha tarqalish qonuniyatlarini o‘rganish hamda ekologik moslanish xususiyatlarini baholashdan iborat.

Tadqiqotning natijalari: Chirchiq vodiysidan janubi sharqda Qurama va Chotqol tizmalari oralig‘ida Ohangaron vodiysi joylashgan. U ham faqat janubi - g‘arbda ochiq bo‘lib, yuqori qismi tog‘ va chuqur, adirliklardan iborat. Ushbu hududda ko‘plab suv havzalarini uchratishimiz mumkin. Shunday eng yirik suv havzalaridan biri Ohangaron havzasi bo‘lib uning uzunligi 223km ni tashkil qilib, havzaning kengligi 5260km, u bir qancha irmog‘larning qo‘shilishidan xosil bo‘ladi. O‘ng irmog‘ida Oqtoshsoy, Qizlichasoy, Ertoshsoy, Aqchasoy, Shovvosoy bo‘lib, Chotqol tizmasidan suvga to‘yinadi. Chap irmog‘ida esa Novgarzansoy, Go‘shsoy, Nishobsoy kabi irmoqlari Qurama tog‘ tizmasidan to‘yinadi.

Ohangaron havzasining boshlanishi Boshrovat hamda Jildan dovonidan boshlanib, dengiz sathidan 3500m balandlikda joylashgan. Okrugning kontinenetal, quruq iqlimining shakllanishida uning iqlimi, geografik o‘rni, relyafi muhim hisoblanadi

Iqlimi: Ohangaron havzasi Shovvozsoy irmog‘i joylashgan hududi to‘liq kontinental iqlimga ega bo‘lib, har bir faslda o‘ziga xos ob-havo sharoitlari kuzatiladi. Har bir fasl uchun o‘ziga xos iqlim sharoitlarini kuzatishimiz mumkin. Masalan bahor oylarining boshida ya‘ni mart oyida o‘rtacha harorat 9 gradus atrofida bo‘lib, yog‘ingarchilik miqdori eng yuqori o‘rtacha 6.4 kun yomg‘ir bo‘ladi. Aprel oyida harorat 15 gradusga ko‘tariladi. O‘rtacha yog‘in miqdori 48 mm atrofida. O‘rtacha 5.5 kun yomg‘ir vo‘ladi. May oyida o‘rtacha harorat 18 gardus, maksimal harorat 30 gradusga gacha yetadi, yog‘ingarchilik miqdori quruq mavsum boshlanadi. May oyida quyoshli kunlar ulushi 67% gacha yetadi. O‘rtacha nisbiy namlik 49% miqdor atrofida.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

O‘simliklar dunyosi: Ohangaron havzasi Shovvozsoy irmog‘i o‘simliklar dunyosiga boydir.

Tadqiqotning tahlili: Bu borada biz Shovvozsoy quruqlik molyuskarning Shimoliy va Janubiy yon bag‘irlari bo‘yicha tarqalishini tahlil qilishda Q.Z.Zohidovning taklifiga binoan ajratilgan 4 ta balandlik mintaqasiga asoslangan holda: 1. Cho‘l mintaqasi: dengiz sathidan 500-600 m, 2. Adir mintaqasi:dengiz sathidan 500 metrdan 1200-1400 metrgacha bo‘lgan joylarini qamrab oladi, 3.Tog‘ mintaqasi:Tog‘larning eng pasti - Sulton Uvays tog‘i bo‘lib, u dengiz sathidan 473 metr, eng baland nuqtasi esa Hisor tog‘idagi cho‘qqi bo‘lib, 4688 metr balandlikda joylashgan, 4. Yaylov mintaqasi:O‘zbekiston hududida dengiz sathidan 2700-2800 metr molyuskalar turli xil bitoplar bo‘yicha tarqalishida asos qilib olingan.

Bu borada ushbu hududni quyidagi biotoplarga ajratildi. Jumladan, 1. Ariq chekkalaridagi o‘simliklar: 3 ta tur *Oxyloma elegants*, *Xeropicta krinicki*, *Bradybaena phaezona*. Ushbu biotopda dominant tur bo‘lib *Xeropicta krinicki* (7 ta namuna) hisoblanadi. 2. Adir bo‘ylari *Turanena albolimbata*, *Xeropicta candaxarica*, *Laevozebrinus rysipyra* 3. O‘tlar orasi: *Cochlicopora nitens*, *Pupilla muscorum*, *Xeropicta krinyckii*. Ushbu biotopda dominant tur bo‘lib, *Cochlicopora nitens* (10 ta namuna) hisoblanadi. 4. Toshlar ostida: *Sphyradium doliolum*, *Vallonia puchella*, *Gibbulinopsis signata*, *Xeropicta candaxarica*, *Bradybaena phaezona*. Ushbu biotopda dominant tur bo‘lib, *Sphyradium doliolum* (12 ta namuna) hioblanadi. 5. Yarim chala butalar: *Sphyradium doliolum*, *Bradybaena perculens*, *Laevozebrinus rysipyra*. Ushbu biotopda dominant tur bo‘lib, *Bradybaena perculens* (14 ta namuna) hisoblanadi. 6. To‘kilgan barglar to‘shmasida: *Vallonia costata*, *Laevozebrinus rysipyra*. Ushbu biotopda dominant tur bo‘lib, *Laevozebrinus rysipyra* (7 ta namuna) hisoblanadi. 7. Qamishzorlar plantatsiyasida: *Xeropicta candaxarica*, *Xeropicta krinyckii*, *Bradybaena phaezona*, *Bradybaena perculens*. Ushbu biotoda dominant tur bo‘lib, *Bradybaena phaezona* (6 ta namuna) hisoblanadi. 8. O‘zlashtirilmagan yer o‘simliklari orasida: *Xeropicta candaxarica*. Ushbu biotopda dominant tur bo‘lib, *Xeropicta candaxarica* (3 ta namuna) hisoblanadi. Ushbu hududda quruqlik molyuskalarining biotoplar bo‘yicha tarqalishi shu yerning o‘simlik va tuproq qoplami bilan bog‘liq bo‘lib, ozuqa manbai hisoblanadi[1].

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

1-jadval. Shovvozsoy havzasi quruqlik qorinoyoqli molyuskalarining turli xil biotoplarda tarqalishi.

1-Ariq chekkalari o‘simliklari orasida, 2-adir bo‘ylari, 3-o‘tlar orasi, 4-toshlar ostida, 5-yarim chala butalar, 6-to‘kilgan barglar to‘shamasida, 7-qamishzorlar plantatsiyasi, 8-o‘zlashtirilmagan yerlar o‘simliklari orasida.

Xulosa: Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, o‘rganilgan hududda organizmlarning biotoplar bo‘yicha taqsimlanishi ularning ekologik talablariga bevosita bog‘liq. Har bir tur ma‘lum sharoitga moslashgan bo‘lib, suv bo‘yi, o‘tloq, o‘rmon va quruq biotoplarda turlar tarkibi va soni sezilarli farq qiladi. Hududda ajratilgan 8 ta biotop har birida o‘ziga xos tur tarkibi va dominant turlar mavjudligi aniqlandi.

Eng ko‘p uchragan dominant turlar: *Cochlicopora nitens* (o‘tlar orasida), *Sphyradium doliolum* (toshlar ostida), *Bradybaena perculens* (yarim butalar orasida), *Xeropicta candaxarica* (o‘zlashtirilmagan yerlarda). Bu holat molyuskalarning ekologik moslashuvchanligini va hudud biotoplarining boy bioxilma-xillikka ega ekanligini tasdiqlaydi. Olingan natijalar Shovvozsoy irmog‘i havzasida ekologik monitoring va tabiatni muhofaza qilish tadbirlarini rejalashtirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Gaibnazarova F.P. Buliminidae oilasiga mansub quruqlik mollyuskalarining ekologiyasi. – Toshkent, 2017.
2. Orziyeva Yu. Ohangaron havzasi quruqlik molyuskalari faunasi. – Toshkent, 2021.
3. Лихарев И.М., Раммельмейер Е.С. Наземные моллюски фауны СССР. – Москва, 1956.
4. Pilsbry H.A. Manual of Conchology. – Philadelphia, 1900.